

Сприйняття стейкхолдерами найчастіше застосовуваних агроекологічних методів боротьби з бур'янами в степовому регіоні (Україна)

ПРОБЛЕМА

Які найбільш популярні та ефективні агроекологічні методи боротьби з бур'янами використовуються в степовому регіоні України?

ДУМКА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Опитування та інтерв'ю з фермерами показують, що сівозміна, міжрядна культивування та механічний обробіток ґрунту вважаються найдоцільнішими заходами. Крім того, понад 98% визнають цінність якісного насіннєвого матеріалу та конкурентоспроможних сортів (85%). Практики, які були популярні в минулому, але менш поширені зараз, включають косіння та випас (понад 70%). Менше уваги приділяється змішаним культурам і ущільненим посівам - 40% і 25% респондентів відповідно відзначають їх зниження. Ґрунтопокривні культури та вогнева прополка, відомі 63%, але використовуються не часто, а 12% не знайомі з цими методами.

Малюнок 1: Поля озимої пшениці степової частини України у стадії дозрівання.

Малюнок 2: Поля озимої пшениці степової частини України у стадії розвитку листя.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Ключові агроекологічні стратегії для ефективного контролю бур'янів повинні включати добре сплановану сівозміну для запобігання виснаженню ґрунту та накопичення патогенів, підвищення родючості ґрунту за допомогою включення у сівозміну бобових культур, оптимальний механічний обробіток ґрунту для поліпшення структури ґрунту, зменшення ерозії та збереження вологи (нульовий та смуговий обробіток). Вдалими практиками є використання сидератів і зеленого добрива, а також органічне мульчування для захисту ґрунту, збереження вологи та пригнічення бур'янів. Для окремих культур стратегії включають оптимізацію методів обробітку ґрунту (для озимої пшениці та кукурудзи) та поєднання луцення стерні з глибоким обробітком ґрунту (для соняшнику). Інтегровані підходи, що поєднують механічні, біологічні та хімічні методи, мають вирішальне значення для ефективної боротьби з бур'янами та сталого сільського господарства.

Малюнок 3: Поля озимої пшениці степової частини України у стадії подовження стебел

КЛЮЧОВІ СЛОВА

системи обробітку ґрунту, озима пшениця, міжрядний обробіток, сівозміна, зелене добриво, сидерат, змішані культури, сертифікований посівний матеріал

АВТОРИ

Fedoniuk, T., Поліський національний університет, Житóмир, Україна

Pazych, V., Поліський національний університет, Житóмир, Україна

Skydan, O., Поліський національний університет, Житóмир, Україна

Kovalchuk, O., Поліський національний університет, Житóмир, Україна

